

SO‘Z TURKUMLARI BO‘YICHA LUG‘ATLAR BILAN ISHLASHGA DOIR YONDASHUVLAR

Omonova Mohigul Ravshanbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553368>

Annotatsiya: ushbu maqolada lug‘atlar bilan ishlashning so‘z turkumlariga oid sohasi ilmiy tadqiq etiladi. Lug‘atlar bilan ishlashga oid yondashuvlarning til o‘rganishdagi ahamiyati borasida fikr mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: leksikografika, lug‘atlar bilan ishlash, til o‘rganish, metodika, evolyutsiya

Hozirgi kunda boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisidan yuqori darajadagi pedagogik kompetensiya, metodik tayyorgarlik hamda o‘quvchilarga ona tilini, xususan, so‘z turkumlarini o‘rgatishda samarali yondashuvlarni qo‘llay olish talab etiladi. Davlat ta‘lim standartlarida o‘quvchilarda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, ularning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Mazkur jarayonda lug‘atlar, ayniqsa so‘z turkumlari bo‘yicha tuzilgan lug‘atlar muhim metodik vosita hisoblanadi.

Zamonaviy ona tili ta‘limini so‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. So‘z turkumlariga oid lug‘atlar o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, grammatik tushunchalarni mustahkamlash, so‘zlarning leksik va grammatik xususiyatlarini anglash hamda nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli o‘qituvchi so‘z turkumlari bo‘yicha tuzilgan lug‘atlarning turlarini, ularning tuzilishi va metodik imkoniyatlarini yaxshi bilishi, shuningdek, o‘quvchilarda mazkur lug‘atlar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantira olishi lozim. Pedagogik tadqiqotlarda kompetensiya tushunchasi nazariy va amaliy jihatlariga ajratib o‘rganiladi. Nazariy jihat metodik tafakkurni, amaliy jihat esa metodik kompetensiyalarni qamrab oladi. So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan ishlash metodikasi aynan amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi, chunki u o‘quvchilarning grammatik bilimlarini faol nutq jarayonida qo‘llashga yo‘naltirilgan.

Tajriba va tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, lug‘atlardan tizimli foydalanish o‘quvchilarning imlo va grammatik xatolarini sezilarli darajada kamaytiradi, ularning lug‘at boyligini kengaytiradi hamda so‘zlarning qaysi turkumga mansubligini ongli ravishda ajrata olish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Biroq amaliyotda ko‘plab o‘qituvchilar tayyor nashr qilingan lug‘atlardan kam foydalanib, darslik oxirida berilgan cheklangan lug‘atlar yoki o‘zlari tuzgan oddiy so‘z ro‘yxatlari bilan cheklanib qolmoqdalar. Bu esa o‘quvchilarda so‘z turkumlari haqidagi bilimlarning yuzaki shakllanishiga olib keladi.

So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan ishlashdagi muammolarning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: birinchidan, o‘qituvchilarning mazkur lug‘atlar bilan ishlash metodikasini yetarli darajada bilmasligi; ikkinchidan, har bir so‘z turkumining leksik-grammatik xususiyatlarini hisobga olgan holda topshiriqlar tizimini tuza olmasligi; uchinchidan esa, bu yo‘nalishda maxsus metodik qo‘llanmalar va ilmiy tavsiyalarning kamligi bilan izohlanadi. So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan samarali ishlash quyidagi asosiy metodik yondashuvlarga tayanadi:

- lug‘at bilan ishlash ko‘nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish;
- lug‘atlardan dars jarayonida muntazam va tizimli foydalanish;
- o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish;

– soʻz turkumlariga xos grammatik belgilarni amaliy faoliyat orqali oʻzlashtirish.

Kutilgan natijalarga erishish uchun boshlangʻich sinf oʻquvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari hamda ularning qiziqishlari inobatga olinishi lozim. Maʼlumki, bolalarning qiziqishlari kam differensiyalangan, beqaror va tashqi omillarga bogʻliq boʻladi. Shu sababli lugʻatlar bilan barqaror ishlash koʻnikmalarini faqat oʻquvchilar uchun qiziqarli boʻlgan mashq va topshiriqlar yordamida shakllantirish mumkin. K. D. Ushinskiy bunday mashqlarni “qiziqarli” deb atagan va qiziqarlilikni ikki turga ajratgan: “tashqi” qiziqarlilik – shaklning qiziqarliligi va “ichki” qiziqarlilik – mazmunning qiziqarliligi. U shaklan qiziqarli materiallarga topishmoqlar, rebuslar, krossvordlar, maqollar, qisqa sheʼrlarni; mazmunan qiziqarli materiallarga esa bolalar adabiyoti va folklor namunalarini kiritgan¹. Oʻquvchilar uchun qiziqarli materiallardan foydalanish, psixolog va pedagoglar V. Davidov, M. Lipman K. Ushinskiylarning fikricha, taʼlim va rivojlanish uchun zarur boʻlgan motivatsiyani shakllantiradi hamda taʼlim jarayonini refleksiv yoʻnaltirilgan qiladi².

Bosqichma-bosqich yondashuv lugʻatning tuzilishi, undagi soʻzlarning joylashish tartibi, grammatik belgilar va qisqartmalar bilan tanishtirishdan boshlanadi. Keyingi bosqichda oʻquvchilar soʻzlarni lugʻat orqali topish, ularning qaysi soʻz turkumiga mansubligini aniqlash, grammatik shakllarini solishtirish va nutqda qoʻllash kabi amaliy mashqlarni bajaradilar. Bunday ishlar dars jarayonida haftasiga bir necha marotaba, qisqa, ammo muntazam tarzda tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Oʻquvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, soʻz turkumlari boʻyicha lugʻatlar bilan ishlash jarayonida qiziqarli mashq va topshiriqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Xususan, soʻzlarni turkumlarga ajratish, jadval va sxemalar tuzish, topishmoq va krossvordlar asosida lugʻat bilan ishlash, badiiy matnlardan soʻzlarni topib, ularning grammatik xususiyatlarini aniqlash kabi faoliyat turlari samarali natija beradi. Soʻz turkumlari boʻyicha lugʻatlar bilan ishlashga doir yondashuvlar boshlangʻich taʼlimda ona tilini oʻqitish samaradorligini oshiradi, oʻquvchilarning grammatik tafakkurini rivojlantiradi hamda mustaqil oʻrganish koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlarni puxta egallagan oʻqituvchi esa zamonaviy taʼlim talablariga javob beradigan yuqori darajadagi professional kompetensiyaga ega boʻladi.

Soʻz turkumlari boʻyicha lugʻatlar bilan ishlashni tashkil etishda eng muhim masalalardan biri lugʻatni toʻgʻri tanlash hisoblanadi. Hozirgi kunda lugʻatlar sonining koʻpligi oʻqituvchilar va talabalar uchun tanlov jarayonini murakkablashtirmoqda. Shu bois lugʻat oʻquv dasturi talablariga mos boʻlishi, hajman 5 ming soʻzdan oshmasligi va ayni paytda oʻquvchilarning yosh hamda til tayyorgarligi darajasini hisobga olgan holda tuzilgan boʻlishi zarur. Lugʻatdagi soʻzlar soni uning turiga bogʻliq holda farqlanadi: orfografik lugʻatlar uchun 1–2 ming, orfoepik lugʻatlar uchun taxminan 1 ming, izohli lugʻatlar uchun esa 3–5 ming soʻz optimal hisoblanadi. Ayniqsa, izohli lugʻatlar bilan ishlash jarayonida oʻquvchilarning lugʻat boyligi kengayib, soʻz turkumlariga oid bilimlari mustahkamlanadi.

Soʻz turkumlari boʻyicha lugʻatlarning soʻzlar roʻyxatiga faqat bolalar nutqida faol qoʻllaniladigan, ular uchun tushunarli va dolzarb boʻlgan soʻzlar kiritilishi lozim. Lugʻatda beriladigan misollar ham oʻquvchilar qiziqishiga mos boʻlib, topishmoqlar, tez aytishlar va

¹ Ушинский К. Д. Собр. соч. т.6 – М.: Лениздат, 1959 – 256 с.

² Lipman M. Thinking in Education. The reflective model of educational practice. – Cembrige, 1991. – 27 p.

bolalar adabiyotidan olingan parchalar asosida berilishi maqsadga muvofiqdir. Lug‘at tanlashda undagi dastlabki so‘zlarning mazmuniga e‘tibor qaratish muhim, chunki bolalar nutqida uchramaydigan va ular uchun zarur bo‘lmagan so‘zlar bilan boshlangan lug‘atlar boshlang‘ich ta‘lim uchun mos kelmaydi. A.Bodrenko va I Gurkovaning fikricha, lug‘atlar bilan ishlash jarayoni uch bosqichdan iborat bo‘ladi: tayyorlov bosqichi, lug‘at bilan dastlabki tanishuv bosqichi va asosiy bosqich. Tayyorlov bosqichida o‘qituvchining asosiy maqsadi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini lug‘atdan foydalanish bo‘yicha eng oddiy ko‘nikmalar bilan qurollantirish va ularni rus tili bo‘yicha turli o‘quv topshiriqlarini bajarishga tayyorlashdan iborat³.

So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan ishlash metodikasi bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi. Dastlab o‘quvchilarda lug‘atdan foydalanishning eng oddiy ko‘nikmalari shakllantiriladi, xususan, alifboni puxta o‘zlashtirish, so‘zlarning alifbo tartibida joylashishini tushunish va lug‘atdan so‘z topish malakasi rivojlantiriladi. Keyingi bosqichda o‘quvchilar lug‘atning tuzilishi, shartli belgilar, grammatik ko‘rsatkichlar bilan tanishib, so‘zlarni birinchi, ikkinchi va uchinchi harflar asosida izlab topishga o‘rganadilar. Ushbu jarayonda so‘zlarning lug‘atdagi joylashuv sababini izohlashga qaratilgan mashqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy bosqichda lug‘atlar bilan ishlash muntazam va tizimli tus oladi. O‘quvchilar so‘zlarni tez va to‘g‘ri topish, ularning qaysi so‘z turkumiga mansubligini aniqlash, grammatik xususiyatlarini izohlash hamda nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini egallaydilar. So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan ishlashda mashg‘ulotlarning bir xillashib ketmasligi uchun qiziqarli topshiriqlar, o‘yin elementlari va badiiy matnlardan foydalanish muhimdir. Ma‘lum vaqt ichida so‘z topishga qaratilgan nazorat topshiriqlari esa o‘quvchilarda lug‘at bilan ishlash malakasining qay darajada shakllanganini aniqlash imkonini beradi.

O‘rta ta‘limda asosan orfografik, orfoepik va izohli lug‘atlar bilan ishlanadi. Orfografik lug‘atlar orqali o‘quvchilarda to‘g‘ri yozish, orfogrammarni aniqlash va murakkab so‘zlarni tekshirish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Orfoepik lug‘atlar esa to‘g‘ri talaffuzni rivojlantirish, nutqiy xatolarni anglash va ularni mustaqil ravishda tuzatishga xizmat qiladi. Izohli lug‘atlar orqali esa so‘zlarning ma‘nosi, ularning so‘z turkumlari doirasidagi leksik va grammatik xususiyatlari ongli ravishda o‘zlashtiriladi. So‘zlarni tanlashda o‘qituvchi o‘quvchilarning yoshi, bilim darajasi va o‘rganilayotgan mavzularni inobatga olishi zarur, chunki haddan tashqari murakkab yoki aksincha juda oddiy so‘zlar ta‘lim samaradorligini pasaytiradi.

So‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar bilan ishlashga doir yondashuvlar o‘quvchilarning grammatik tafakkurini rivojlantirish, lug‘at boyligini oshirish va mustaqil ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim metodik vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuvlarni samarali qo‘llash boshlang‘ich ta‘limda ona tilini o‘qitish sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Orfoepik lug‘atdan foydalanishning asosiy vazifasi - bolalarni to‘g‘ri gapirishga o‘rgatish, nutqiy xatolarni ko‘ra olish va lug‘at yordamida ularni tuzatish ko‘nikmasini shakllantirishdir. Shu sababli topshiriqlar orfoepik yo‘nalishda bo‘lishi lozim: urg‘usi qiyin bo‘lgan so‘zni topish va yodlash, yozilishi va talaffuzi farq qiladigan so‘zlarni aniqlash, so‘zni ma‘lum grammatik shaklga keltirish va eslab qolish. Orfoepik lug‘at bilan ishlash jarayonida o‘qituvchi baholashda

³ Бондаренко А. А., Гуркова И. В. Ваш друг – «Орфографический словарь»: методические рекомендации. – Новосибирск: НГПУ, 1993. – 38 с

o'quvchining to'g'ri gapira olishini, o'z va sinfdoshlarining nutqiy xatolarini sezishini hamda ularni lug'at yordamida tuzata olish qobiliyatini alohida e'tiborga olishi lozim. Lug'at bilan ishlashning asosiy vazifasi boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini boyitishdan iboratdir. Lug'atlar bilan ishlashda yosh xususiyatlarini ham inobatga olish zarur hisoblanadi. Bolalarning lug'at zahirasi uncha katta emas, so'zlarning aksariyatini ular faqat bitta - bevosita (to'g'ri) ma'noda biladilar. Ularning nutqida predmet ma'nosini ifodalovchi so'zlar ustun bo'lib, mavhum ma'noli so'zlar (masalan, quvonch, g'am, do'stlik) nisbatan kam uchraydi. Izohli lug'at bilan ishlash jarayonida lug'at ustida ishlashga doir umumiy metodik tamoyillarga amal qilinishi lozim. Ushbu tamoyillar M. R. Lvov tomonidan quyidagicha belgilangan:

lug'atni yangi so'zlar bilan boyitish, lug'atni aniqlashtirish, ya'ni so'zni kontekstga kiritish,

ko'p ma'nolilikni o'zlashtirish,

lug'atni faollashtirish - so'zlarni passiv zahiradan aktiv nutqqa ko'chirish

adabiy bo'lmagan so'zlarni nutqdan chiqarib tashlash⁴.

Ushbu tamoyillarning oxirgisi bundan mustasno, qolganlari lug'atlar bilan ishlash jarayoniga to'liq tatbiq etiladi; oxirgi tamoyil esa ko'proq orfoepik lug'atlar bilan ishlashga xosdir.

Lug'atni o'rganish vazifalari va u bilan ishlash metodik tamoyillari uning turiga bog'liq holda belgilanadi. Masalan, orfografik lug'atdan foydalanishdagi asosiy maqsad - bolalarni savodli yozishga o'rgatish, so'zdagi orfogrammani aniqlash, murakkab so'zlarni lug'at yordamida tekshira olishdir. Shu sababli mashqlar asosan imloga oid bo'lishi lozim: so'zni lug'atdan topib orfogrammani aniqlash, tushirib qoldirilgan harfni yozish va lug'at orqali tekshirish, tekshiruvchi so'zni topish va harfni to'g'ri yozish.

So'z turkumlari bo'yicha tuzilgan lug'atlar bilan ishlash ona tili ta'limida o'quvchilarning leksik, grammatik va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim metodik yo'nalishlardan biridir. Bunday lug'atlar so'zlarni ot, sifat, fe'l, ravish, olmosh, son, yuklama va boshqa so'z turkumlari doirasida tizimli o'rganish imkonini beradi hamda til birliklarining ma'no va grammatik xususiyatlarini chuqur anglashga xizmat qiladi.

So'z turkumlari bo'yicha lug'atlar bilan ishlashda, avvalo, o'quvchilarning yosh va tayyorgarlik darajasini hisobga olish zarur. Boshlang'ich sinflarda lug'at bilan ishlash jarayoni sodda va ko'rgazmali mashqlardan boshlanib, asta-sekin murakkab tahliliy topshiriqlarga o'tiladi. Dastlabki bosqichda o'quvchilar so'zning qaysi turkumga mansubligini aniqlash, uni lug'atdan topish va oddiy izohini tushunishga o'rgatiladi. Bu jarayonda alifbo asosida ishlash, lug'at tuzilishi va shartli belgilarni anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Otlar bilan ishlashga doir lug'at mashqlari asosan predmet va hodisalarni nomlash, ularning umumiy va xususiy belgilari, birlik va ko'plik shakllari, shuningdek, kelishik qo'shimchalarini aniqlashga yo'naltiriladi. Sifatlar bo'yicha lug'at bilan ishlashda belgini ifodalovchi so'zlarning ma'nosi, darajalari, sinonim va antonimlari, nutqda qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Fe'llar bilan ishlash esa harakat va holatni bildiruvchi so'zlarning zamon, shaxs-son, nisbat va bo'lishli-bo'lishsiz shakllarini lug'at asosida o'rganishni nazarda tutadi.

⁴Гуркова И. Методика работы со словарями как фактор формирования профессиональных компетенций учителя начальной школы. Сибирский педагогический журнал № 5 / 2014. –С 41.

Ravishlar, olmoshlar va sonlar bo'yicha lug'atlar bilan ishlash jarayonida ularning nutqdagi vazifasi, ma'no turlari va boshqa so'z turkumlari bilan aloqasi aniqlanadi. Xususan, ravishlarning harakat belgisini ifodalashi, olmoshlarning ot va sifat o'rnida kelishi, sonlarning miqdor va tartib ma'nolarini ifodalashi lug'at misollari asosida mustahkamlanadi. Bu esa o'quvchilarda so'z turkumlarini faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham o'zlashtirishga imkon beradi.

So'z turkumlari bo'yicha lug'atlar bilan ishlashda izohli, orfografik va orfoepik lug'atlardan kompleks foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan, bir so'z avval izohli lug'atda ma'nosi jihatidan tahlil qilinib, so'ng orfografik lug'atda yozilishi, orfoepik lug'atda esa talaffuzi mustahkamlanadi. Bunday integrativ yondashuv o'quvchilarning savodxonligini oshiradi va nutqiy xatolarni kamaytiradi. So'z turkumlari bo'yicha lug'atlar bilan ishlashga doir yondashuvlar o'quvchilarning til haqidagi bilimlarini tizimli shakllantirish, so'zlarning ma'no va grammatik xususiyatlarini ongli ravishda anglash hamda ularni nutqda to'g'ri va o'rinli qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv ona tili ta'limining samaradorligini oshiruvchi muhim metodik asoslardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ушинский К. Д. Собр.соч. т.6 – М.: Лениздат, 1959 – 256 с.
2. Lipman M. Thinking in Education. The reflective model of educational practice. – Cembrige, 1991. – 27 p.
3. Бондаренко А. А., Гуркова И. В. Ваш друг – «Орфографический словарь»: методические рекомендации. – Новосибирск: НГПУ, 1993. – 38 с
4. Гуркова И. Методика работы со словарями как фактор формирования профессиональных компетенций учителя начальной школы. Сибирский педагогический журнал № 5 / 2014. – С 41.